

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА

Джуманазарова Мехрибан Матюсуповна

ГАП. ЧФ. "Умид Лойиха" Преподаватель

УрДУ.кафедры "Архитектуры"

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6918639>

В статье рассмотрены основные принципы инновационных зданий и сооружений в городской среде Узбекистана.

Ключевые слова: период, экология, город, развития, инновация, экономика, эстетика.

Человечество вступает в новый период социально-экономического развития и научно-технического процесса. От эпохи индустриального общества оно активно переходит к информационной. При этом урбанизация среды переходит к своей новой форме формирования иного образа жизни, иного его содержания посредством поисков более совершенных приемов формирования городской среды.

Произошло существенное изменение экологической сущности условий-"базы" архитектуры. Раньше здания формировались в природе и она обеспечивала комфорт их внутренних (искусственных) пространств необходимыми средовыми компонентами, а сейчас начинает возникать иная и (почти противоположенная) задача - ограждение внутреннего пространства зданий от негативных воздействий внешней урбо-антропогенной среды.

Следует отметить, что антропогенная среда, преобладающая в пространстве жизни современного человека, требует новых форм организации пространства, его структурного построения.

Основная цель создания низкоуглеродных городов - формирование рациональной архитектурно - градостроительной инфраструктуры города с использованием развития общества по применению энергии из возобновляемых природных источников и создание высокого качества жизни населения.

Низкоуглеродные города в перспективе станут основной площадкой для строительства инновационных зданий и сооружений.

Исторические инновационные объекты создавались в доиндустриальный и индустриальный периоды развития. Это те объекты, которые появились до XX ст. Доиндустриальный период развития включает древний,

античный и средневековый этапы развития. Индустриальный период включает этап развития во время промышленных революций с XV до XIX вв.

Конец XX ст. характеризует эстетико-коммуникационный этап развития зданий и сооружений в городской среде.

Следует отметить, что последние годы Узбекистан достиг значительных успехов в развитии инновационной сферы.

Кроме того, был принят стратегический план, направленный на развитие человеческого капитала на пути достижения важнейшей цели - вхождение Узбекистана в перечень 50 ведущих стран мира в рейтинге "Глобальный инновационный индекс" до 2030 года

Указ Президента Республики Узбекистан Мирзиёева Ш.М. от 27.11.2020 г. "Об Утверждении стратегии модернизации, ускоренного и инновационного развития строительной отрасли Республики Узбекистан на 2021-2025 годы".

В целях дальнейшего совершенствования строительной отрасли, формирования механизмов последовательного развития органов и учреждений архитектуры и строительства, обеспечения эффективности системы государственного управления, прогрессивного внедрения в сферу цифровых технологий.

Основной социально-экономической задачей развития страны является формирование безопасности и комфортной среды жизнедеятельности человека.

Строительная отрасль играет ключевую роль в создании материально-технической базы всех сфер экономики и удовлетворения потребностей населения в благоустроенном жилье, услугах социальной и инженерной инфраструктуры, а также культурном досуге

Целью Стратегии является проведение преобразований в строительной отрасли направленных на формирование современных методов управления, повышение инвестиционной привлекательности при реализации проектов и внедрение инновационных решений.

Градостроительное развитие территорий осуществляется путем их устойчивого развития, обеспечивающего гармонизацию экономических и социальных предпосылок использования и развития территории, с соблюдением принципов.

Экономическая эффективность инновационных зданий градостроительной деятельности актуальна по многим направлениям.

Успешные участники строительного рынка активно внедряют в свою деятельность цифровые информационные технологии, которые охватывают практически все бизнес- процессы (от подбора кадров до контроля за исполнением договоров). Большую популярность обретают технологии дополненной реальности, интернет вещей, 3D-принтинг, генеративный дизайн, машинное обучение, технологии, основанные на трехмерном представлении зданий и сооружений, и многие другие технологии, облегчающие людям принятие решений.

Инновационного здания и сооружения становятся неотъемлемым элементом городской среды. Они олицетворяют технические возможности и эстетические идеалы определенной эпохи. Их создание обусловлено предпочтением людей в области архитектуры. Эти предпочтения зависят от социализации общества, его экономических и технических возможностей.

Инновационного здания создавались поэтапно в процессе развития цивилизации, но на всех этапах исторического развития они отличались нетрадиционным конструктивным и композиционным объемно-пространственным решением, обеспечивающим индивидуальный художественный образ объекта.

В перспективе инновационные здания будут создаваться с учетом передовых строительных технологий с использованием принципиально новых строительных материалов и суперсовременного инженерного оборудования, что позволит создать уникальный художественный образ объектов и гуманную среду жизнедеятельности.

